

SAMARALI BOSHQARUV TIZIMINI TASHKIL ETISH BORASIDA MA'MURIY MENEJMENT TAMOYILLARINING O'RNI

G'ulomova Shaxlo Baxtiyor qizi

Toshkent arxitektur-qurilish instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922840>

Annotatsiya: Maqolada ma'muriy menejmentning asosiy 8 ta tamoyillari haqida ma'lumotlar berilgan hamda alohida har bir tamoyilga tarif berib o'tilgan. Bundan tashqari tashkiliy tuzilmaga va boshqaruv usullariga ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Ma'muriy menejment tamoyillari, ierarxik, yassi tuzilish, matritsaviy tuzilish, yetakchilik uslublari, transformatsion, tranzaksion, xizmatkor yetakchilik, investitsiya, agile metodologiyasi.

Ma'muriy menejment tamoyillar samarali boshqaruv uchun asos bo'lib xizmat qiladi va ularning qo'llanilishi tashkiliy kontekst, sanoat va hozirgi tendentsiyalarga qarab farq qilishi mumkin. Ushbu tamoyillar osan sakkiz boqichg bo'lindi.

1. Rejalashtirish

- Strategik rejalashtirish: tashkilotning missiyasi va maqsadlariga mos keladigan uzoq muddatli qarash. Bu bozorni tahlil qilishni, raqobatni tushunishni va kelajakdagi tendentsiyalarni prognoz qilishni o'z ichiga oladi.
- Operatsion rejalashtirish: strategik rejalarni aniq vazifalar, vaqt jadvallari va zarur resurslarni batafsil ko'rsatib, amalga oshirilishi mumkin bo'lgan qadamlarga aylantiradigan qisqa muddatli diqqat markazida.

2. Tashkil etish

- Tuzilishi: Tashkilotlar o'z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda turli tuzilmalarni (masalan, ierarxik, tekis, matritsa) qabul qilishi mumkin. Tanlov aloqa, qaror qabul qilish va samaradorlikka ta'sir qiladi.
- Resurslarni taqsimlash: Samarali tashkil etish maqsadlarga erishish uchun moliyaviy,

insoniy va jismoniy resurslardan optimal foydalanishni ta'minlaydi.

Tashkillashtirish tamoyiliga kiruvchi bazi tuzillmalarni ko'rib chiqamiz.

Yassi tuzilish

Yassi tashkilotda xodimlar va rahbarlar o'rtasida o'rta boshqaruv darajasi kam yoki umuman yo'q. Ushbu tuzilma ko'proq hamkorlik va moslashuvchan ish muhitini ta'minlaydi.

Xususiyatlar:

- Kamroq ierarxik darajalar.
- Xodimlarning roli va mas'uliyati yanada kengroq.
- Ochiq muloqot va hamkorlikni rag'batlantiradi.

Afzalliklar:

- Tezroq qaror qabul qilish va o'zgarishlarga moslashish.
- Xodimlarning katta avtonomiyasi va vakolatlarini oshirish.
- boshqaruv xarajatlari bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish.

Kamchiliklari

- Rol va mas'uliyat bilan bog'liq chalkashliklarga olib kelishi mumkin.
- juda ko'p mas'uliyat bilan xodimlarni ortiqcha yuklash xavfi.
- Aniq rahbariyatsiz hokimiyat uchun kurash imkoniyatlari.

Matritsaviy tashkiliy tuzulma. Matritsa strukturasi funktsional va loyihaga asoslangan tuzilmalarni birlashtirib, xodimlarga bir nechta menejerlarga hisobot berish imkonini beradi. Bu resurslarni moslashuvchan taqsimlash va bo'limlar o'rtasida hamkorlik qilish imkonini beradi

Ierarxik tuzilma

Ta'rif: Ushbu an'anaviy tuzilmada xodimlarning vakolat darajalari bo'yicha guruhlangan aniq buyruqlar zanjiri mavjud. Har bir daraja o'ziga xos rol va mas'uliyatga ega bo'lib, yuqori boshqaruvdan tortib, oldingi xodimlargacha.

3. Etakchilik uslublari: Turli uslublar (masalan, transformatsion, tranzaktsion, xizmatkor yetakchilik) jamoa dinamikasiga va tashkiliy madaniyatga ta'sir qiladi. To'g'ri uslub innovatsiyalar va xodimlarning faolligini oshirishi mumkin.

Transformatsion yetakchilik.

Transformatsion liderlar innovatsiyalar va o'zgarishlar muhitini qo'llab-quvvatlash orqali o'z jamoasi a'zolarini kutilganidan oshib ketishga ilhomlantiradi va undaydi. Ular o'z

izdoshlarining o'sishi va rivojlanishiga e'tibor berishadi.

Tranzaksion yetakchilik

Tranzaksiya yetakchilari asosiy e'tiborni tuzilgan vazifalarga qaratadilar va xodimlarni ish natijalariga qarab mukofotlaydilar yoki intizomga tortadilar. Ushbu uslub ko'proq status-kvoni saqlab qolish va muvofiqlikni ta'minlashga qaratilgan.

Xizmatkor yetakchilik

Xizmatkor rahbarlar o'z jamoa a'zolarining ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yishadi va buyruq berishdan ko'ra xizmat qilishga e'tibor berishadi. Ular atrofdagilarni kuchaytirish va ko'tarishni maqsad qiladi.

4. Nazorat qilish

Ishlash ko'rsatkichlari: Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini (KPI) o'rnatish tashkilotlarga maqsadlarga nisbatan taraqqiyotni o'lchash imkonini beradi. Ushbu ko'rsatkichlar moliyaviy, operatsion yoki mijozlarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.

Tekshiruv davrlari: samaradorlik ma'lumotlariga asoslangan muntazam ko'rib chiqishlar va tuzatishlar tashkilotlarga tezkor va o'zgarishlarga javob berishda yordam beradi.

5. Muvofiqlashtirish

****O'zaro funksional jamoalar**:** Bo'limlar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish aloqa va innovatsiyalarni kuchaytiradi, tashkilot ichidagi siloslarni buzadi.

****Texnologiya integratsiyasi**:** Loyiha boshqaruvi dasturiy ta'minoti va aloqa platformalari kabi vositalar jamoa a'zolari o'rtasida yaxshiroq muvofiqlashtirishni osonlashtiradi.

6. Qaror qabul qilish

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar: Qaror qabul qilishda ma'lumot berish uchun tahliliy va biznes razvedkasi vositalaridan foydalanish aniqlikni oshiradi va xavflarni kamaytiradi.

Ishtirokchilik asosida qaror qabul qilish: Xodimlarni qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb qilish xaridlarni kuchaytirishi va turli istiqbollarni o'zlashtirishi mumkin.

7. Inson resurslarini boshqarish

Iste'dodlarni boshqarish: o'quv dasturlari, murabbiylik va martaba oshirish tashabbuslari orqali yuqori iste'dodlarni jalb qilish, rivojlantirish va saqlab qolishga qaratilgan.

-Xilma-xillik va ekskulyuzivlik: Turli xil ishchi kuchiga e'tibor berish innovatsiyalarni rag'batlantirishi va turli nuqtai nazarlarni o'z ichiga olgan holda tashkilot faoliyatini yaxshilashi mumkin.

8. Innovatsiya

Innovatsiya madaniyati: Tajriba va ijodkorlikni rag'batlantiradigan muhitni qo'llab-

quvvatlash g'oyalar va yaxshilanishlarga olib kelishi mumkin.

Agile metodologiyalari: Agile amaliyotlarini amalga oshirish jamoalarga o'zgarishlarga tezda javob berishga imkon beradi, bu esa doimiy takomillashtirish va moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

References:

1. “The World Bank and the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. 2022. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. ©World Bank.”
2. “O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Jahon banki, Markaziy Osiyo Mintaqaviy ekologik markazi, 2022-yil. O'zbekistonda “Yashil” O'sish va Iqlim O'zgarishi bo'yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To'plami. Jahon banki: Washington D.C.
3. <https://www.swrit.ru/articles/shema-org-strukturi-gost-r-59795-2021.html>
4. <https://chatgpt.com/>